

மலയാളம் சினிமയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പരിണാമം

Krishnendu S.

Assistant Professor in Malayalam

Department of Malayalam

Sree Narayan Guru Arts and Science College, Coimbatore

Mobile: 7025187884

Abstract:

Female characters in Malayalam cinema have changed over time. Changes in cultural, social, visual and gender roles have reflected the representation of women in cinema. In early Malayalam cinema, women were usually portrayed as self-sacrificing, self-confident characters who symbolized family values. However, with the rise of new cinema movements, the portrayal of women became more profound and symbolic.

The portrayal of women in Malayalam cinema underwent changes with the rise of "New Wave" cinema and socially conscious films during the 1970s and 1980s. Moving away from traditional characters, women began to be seen as more independent and confident, and as people who dealt with their complex issues and lives. With the advent of socially conscious films in the 21st century, issues such as women's rights, gender equality and women's empowerment have gained great importance.

സാരാംശം:

മലയാളം സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരികം, സാമൂഹികം, ദൃശ്യം, ലിംഗനിലവാരം എന്നിവയുടെ മാറ്റങ്ങൾ സിനിമയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിപാദനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. പ്രാരംഭ കാലത്തെ മലയാളം സിനിമയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സാധാരണയായി കുടുംബ മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രതീകമായ, ത്യാഗവും ആത്മവിശ്വാസവുമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളായി പ്രചോദനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, പുതിയ സിനിമാ പ്രവാഹങ്ങൾ ഉയരുന്നതോടെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിമയിൽ കൂടുതൽ ഗഹനതയും അടയാളങ്ങളും നിറഞ്ഞു.

1970-80 കാലഘട്ടത്തിൽ "ന്യൂവേവ്" സിനിമയുടെയും സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള സിനിമകളുടെയും ഉയർച്ചയോടെ മലയാളം സിനിമയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയമായി. പരമ്പരാഗത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി, സ്ത്രീകൾ ദൃശ്യമായി കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രവും ആത്മവിശ്വാസിയുമായ, അവർക്കുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങളോടും ജീവിതവുമായി സംവദിക്കുന്നവരുമായ കാണപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാമൂഹ്യബോധമുള്ള സിനിമകളുടെ വരവോടെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ, ലിംഗസമത്വം, സ്ത്രീശക്തികരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ വലിയ പ്രാധാന്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ പ്രബന്ധം മലയാളം സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പരിണാമത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, സമൂഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ, സ്ത്രീചിന്തകളുടെ പ്രഭാവം, സാംസ്കാരിക ദൃഷ്ടിയിൽ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന

(2000-ഇന്നത്തെ) സിനിമയും തമ്മിലുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

മലയാളം സിനിമ അതിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സമൂഹ- അതിന്റെ അവസ്ഥകളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അവതരണം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളും സാംസ്കാരിക മാറ്റങ്ങളും സിനിമയിലെ സ്ത്രീകഥാ- പാത്രങ്ങളുടെ വികാസത്തെയും സ്വാധീനിച്ചു. മലയാള സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ സ്ത്രീകൾ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഈ ലേഖനം പഴയകാല (1950-1990) മലയാളം സിനിമയും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ (2000-ഇന്നത്തെ) സിനിമയും തമ്മിലുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യാ- സങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

പഴയകാല സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ

1950-1970: സ്ത്രീകൾ കുടുംബത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും പ്രതീ- കങ്ങൾ

മലയാള സിനിമയുടെ ആദ്യകാലത്ത്, സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ പൊതുവേ 'കുടുംബ വനിത' എന്ന പരമ്പരാഗത രൂപത്തിലാണ് ചിത്രീക- രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. *നീലക്കുയിൽ* (1954), *ചെമ്മീൻ* (1965), *നിർമ്മാല്യം* (1973) എന്നിവയിൽ സ്ത്രീകൾ കുടുംബജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും പരമ്പരാഗത ദൗത്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവരുമായിരുന്നു. 1960-70കളിലെ സിനിമകളിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ പൊതുവേ സഹനത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. *തൂലാഭാരം* (1968) പോലുള്ള സിനിമകളിൽ നായികയുടെ ത്യാഗവും കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ ദുഃഖാനുഭവങ്ങളും പ്രധാനം ആയിരുന്നു.

1980-1990: സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ബഹുമുഖ പരിവർത്തനം

1980-90 കാലഘട്ടത്തിൽ, ചില സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കുടുതൽ സാംസ്കാരികമായും കലാരൂപങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയും അവത- രിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. *ഭാർഗ്ഗവി നീലയം* (1964) എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഭാർഗ്ഗവി, *ശകുന്തള* (1965) എന്ന സിനിമയിലെ ശകുന്തള, *കമലാദളം* (1992) എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗായത്രി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ സംഗീതത്തെയും സാഹിത്യത്തെയും ആസ്പദമാക്കി രൂപപ്പെട്ടവയാണ്. ഇതുകൂടാതെ, 1980-90 കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ലൗകികവും ഗ്ലാമറസുമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. *പടയോട്ടം* (1982), *ചിത്രം* (1988) എന്നിവയിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രണയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയായിരുന്നു.

പുതിയകാല സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ

2000-2010: സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രകടനം

പുതിയ കാലത്തെ, സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ വ്യക്തിത്വവും സ്വതന്ത്രമായ നിലപാടുകളും ലഭിച്ചു. *22 ഫിമെയിൽ കോട്ടയം* (2012) എന്ന ചിത്രത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരത്ത് നല്ലായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ത്രീസ എന്ന പെൺകുട്ടി അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് പ്രതികാരമെടുക്കുന്നതിന്റെ കഥയാണ് പ്രമേയം. ഈ സിനിമ സ്ത്രീകളുടെ ചൂഷണത്തിനുമേലുള്ള ശക്തമായ മറുപടിയാണ്.

ഹൌ ഓൾഡ് ആർ യൂ (2014) എന്ന ചിത്രത്തിൽ നർമദ എന്ന കഥാ- പാത്രം കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരുങ്ങി കഴിയുന്നവളിൽ നിന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിവു നേടുന്ന ഒരാളായി വളരുന്നതാണ് പ്രധാന പ്രമേയം. മുന്തിരിവള്ളികൾ തളിർക്കുമ്പോൾ (2017) എന്ന ചിത്രത്തിൽ കുടുംബ-ബന്ധങ്ങളും സ്ത്രീയുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

2010-2020: സ്ത്രീസാധൂകരണം മലയാള സിനിമയിൽ

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും സ്വതന്ത്രമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ദീഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ (2021) എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു നവവധു വിവാഹശേഷം അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾക്കു എതിരെ അവൾ നിലകൊള്ളുന്ന കഥയാണ് പ്രമേയം. സ്ത്രീകളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ ചൂഷണങ്ങൾ ചർച്ചയാവുകയും പ്രേക്ഷകരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിനിമയായി ഇത് മാറി.

കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് (2019) എന്ന ചിത്രത്തിൽ ബേബി മോൾ എന്ന കഥാപാത്രം സ്ത്രീയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിനും സുതാര്യതയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവളായി കാണിക്കുന്നു. ഈ സിനിമയിൽ സ്ത്രീകൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അർദ്ധസത്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തേ- കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബോഗയ്ൻവില്ല (2023) എന്ന ചിത്രത്തിൽ ദുഃഖമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രം കഥയുടെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്നു. കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ചൂഷണങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വികാസം, തിരിച്ചറിവ്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തേടി നടത്തുന്ന പോരാട്ടം എന്നിവ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. സംവിധായകൻ ദീപക് വേണു ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഉള്ളൊഴുക്ക് (2023) എന്ന സിനിമ സ്ത്രീകളുടെ മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രതിസന്ധികളെ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നു. കുടുംബപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകളുടെ ആത്മപരി- ശോധനക്കും ഇടയിൽ അവൾ നേരിടുന്ന ദുഃഖങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സിനിമയിൽ ആധികാരികമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റി ജോൺസൺ ആണ്, കഥയെഴുതിയത് റോഷി മേനോനും സജീവിൻ രാജും ചേർന്നാണ്.

2022-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജയ ജയ ജയ ഹേമലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീ പ്രതിനിധാനം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ഒരു ചിത്രമാണ്. പുതുമുഖ സംവിധായകൻ വിപിൻ ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ സിനിമ, ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി, പിതൃത്വവാദം,

സ്ത്രീധനം തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക വിഷങ്ങൾ ഹാസ്യാത്മകമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഫിലിമിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായ ജയയുടെ വേഷത്തിൽ ദർശന രാജേന്ദ്രനാണ്. അഭിമാനവും അഹങ്കാരവും നിറഞ്ഞ ദർത്താവ് രാജേഷായി ബസിൽ ജോസഫും അഭിനയിക്കുന്നു. കാഴ്ചയിൽ ഒരു സാധാരണ കുടുംബ കഥപോലെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം. എന്നാൽ വിവാഹ ശേഷം ജയ നേരിടുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പീഡനങ്ങൾ, അതിനെതിരായ അവളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നിവ ചിന്തയുണർത്തുന്നതാണ്.

ചിത്രം സ്ത്രീസാധൂകരണത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള ഒരു പ്രസക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ മലയാള സിനിമയിൽ കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവും അവളുടെ വിമോചനത്തിനുള്ള കഠിനപ്രയാസവുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗം. ഹാസ്യത്തിലും തമാശയിലും ഒരുങ്ങാതെ, കുടുംബത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന അധിനിവേശങ്ങളെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമാണ്.

സാങ്കേതികമായ വശങ്ങളിൽ തികച്ചും ചിട്ടയായ സംയോജനം, മികച്ച തിരക്കഥ, മികച്ച അഭിനയ മികവ് എന്നിവയാൽ ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ ആകർഷിച്ചു. ഒരു തികച്ചും പുതിയ രീതിയിൽ സ്ത്രീ ശക്തിയെ അവതരിപ്പിച്ച ജയ ജയ ജയ ഹേ, മലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ആത്മാഭിമാനത്തിനും ഉയർന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.

നാണി (2023) എന്ന സിനിമ ഒരു അമ്മയുടെ ജീവത്യാഗവും കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ തീരുമാനങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ സംവിധാനം നവാഗതനായ മനോജ് പിള്ള ആണ്.

പ്രമുഖ നടിമാർ

ജയഭാരതി 1970-80-കളിലെ മലയാള സിനിമയിൽ ധീരമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച പ്രഗത്ഭ നടിയാണ്. കുചേലൻ, ചോലക്കണ്ണാടി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അവൾ ആഴത്തിലുള്ള അഭിനയശൈലി പ്രകടിപ്പിച്ചു. മാതൃകാസമ്പന്നമായ നിരവധി വേഷങ്ങൾ അവൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

കെ.പി.എ.സി. ലളിതമലയാള സിനിമയിലും നാടകങ്ങളിലും തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രമുഖ നടിയായിരുന്നു. കോമഡി, കുടുംബ കഥ, ഗൃഹിണി കഥാപാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധതരം കഥാപാത്രങ്ങളിൽ അവളുടെ അഭിനയ മികവ് തെളിഞ്ഞു. അമ്മിണിപ്പിള്ള, കമ്മട്ടിപ്പാടം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അവളുടെ പ്രകടനം ഇന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

മഞ്ജു വാര്യർ 1990-കളിൽ ആരംഭിച്ച തന്റെ കരിയറിൽ ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. *ആറാം തമ്പുരാൻ, കന്നടീ* തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അവളുടെ പ്രകടനം ഒരു തലമുറയെ സ്വാധീനിച്ചു. അതിജീവനം, സ്വാതന്ത്ര്യം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവകൊണ്ടു നിറഞ്ഞ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുവെന്നത് അവളുടെ സവിശേഷതയാണ്.

പാർവതി തിരുവോത്ത്പുതിയ തലമുറയിലെ പ്രഗത്ഭ നടിമാരിൽ ഒരാളാണ്. *ചാർളി, ഉയരെ, ടേക്ക് ഓഫ്* തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അവളുടെ അഭിനയം ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തി. സ്ത്രീകേന്ദ്രികമായ സിനിമകളിൽ അവളുടെ സംഭാവന മലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശക്തമായ അവതരണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്.

അന്നു ബെൻജപ്പോഴത്തെ യുവതാരങ്ങളിലൊരാളായി മലയാള സിനിമയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. *കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്, കല്ലേള* എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വഴിയായിരുന്നു അവളുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവേശനം. സമകാലിക ചലച്ചിത്ര സംസ്കാരത്തിൽ വ്യക്തിത്വമുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിവുണ്ട്.

മലയാളം സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആഖ്യാനം വലിയൊരു പരിണാമം കാണിക്കുന്നു. പുരാതനകാലത്തെ പരമ്പരാഗത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന്, സമകാലിക സിനിമകളിലെ സജീവ, സ്വാതന്ത്ര്യ, പ്രബുദ്ധവത്കൃതമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റം സിനിമയുടെ പൊതുശീലത്തെയും സമൂഹത്തിന്റെ വികാസത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ മാറ്റം വെറും കഥാപാത്രങ്ങളിലല്ല, കഥകളിലും, തിരക്കഥകളിലും, സംവിധാനം വരെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇത് മലയാള സിനിമയെ കൂടുതൽ സമകാലികവും ജനപ്രിയവുമാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായി മാറുന്നു.

ഭാവീയിൽ മലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ

മലയാള സിനിമയുടെ ഭാവിയും സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഭാവിയുമൊന്നിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ ബഹുമാന്യവും സമഗ്രവുമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നുവെന്ന് കാണാം. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മലയാള സിനിമ സ്ത്രീ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ രീതിയിലേക്ക് നീങ്ങും. അതിലൂടെ, സ്ത്രീകളുടെ ശക്തിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഭാവീയിൽ, മലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതവ്യക്തിത്വങ്ങളും ശക്തമായ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ അവബോധവുമുള്ളവരായി മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രമേയപരമായി കൂടുതൽ ആഴമുള്ള കഥകളിൽ ഉൾപ്പെടുകയും സ്ത്രീ കേന്ദ്രികൃത സിനിമകൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമാർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ നേരത്തേ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യപരമായി, വ്യത്യസ്ത

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

கோணுகളിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഫീമെയിൽ സിനിമ മേക്കർമാരുടെ വർദ്ധനവും സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതോടെ, മലയാള സിനിമയിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ശക്തിയും കൂടുതൽ സവിശേഷമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടും.

സഹായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ:

1. ന്യൂജനറേഷൻ മലയാള സിനിമ- ഡോ. പ്രഭാകരൻ പഴശ്ശി - മാത്യുഭൂമി ബുക്സ്
1. 2.മലയാള സിനിമ പിന്നീട് വഴികൾ -എം. ജയരാജൻ - മാത്യുഭൂമി ബുക്സ് 3.സിനിമ ഇന്നലെ- ഇന്ന്- നാളെ -കാരുർ സോമൻ - മാത്യുഭൂമി ബുക്സ്
2. വേണു കുമാർ എം, *സിനിമയിലെ അടരുന്ന സന്ധ്യകൾ*, വൈഗതം ബുക്സ്, 2025
3. സുനിൽ സി ഇ, *മലയാളസിനിമയുടെ ഭാവുകത്വം*, ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2003
4. സുരേന്ദ്രൻ പി കെ, *നിലവിലിടങ്ങളും നിശ്ശബ്ദതയും*, കൈരളി ബുക്സ്, 1996
5. സുരേന്ദ്രൻ കെ പി, *മതാത്മക സിനിമകൾ മതവിമർശന സിനിമകൾ*, പുസ്തക പ്രസാധക സംഘം, 2024

